

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YI INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI	307
Rahimova Volda Karim qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI.....	312
Jiyanov Laziz Najimovich	

KNOWLEDGE ASSESSMENT AND RESULTS VISUALIZATION BASED ON TEXT MINING IN E-LEARNING PLATFORMS	317
Laziz Sayimovich Safarov	
THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS.....	321
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	325
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	329
Бабаева Г. Я.	
О'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YOSHLARNING O'RNI.....	338
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
DIGITAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CURRENT LEVEL AND DYNAMICS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT	343
Ibodullayeva M.S.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINING AUDITI	349
Almardanov Muxamadi, Bolibekov Baxtiyor, Safarov Javohir	
EKOLOGIK OMILLAR ASOSIDA HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING FAZOVIIY-AXBOROT MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI VA OROLBO'YI MISOLIDA)	355
Reymova Gulmira Polatovna	
O'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI.....	362
Azamova Gulruh Akbar qizi	
MINTAQALARDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI STATISTIK MONITORING QILISH VA BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	366
M.Sh. Raximova	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISH VA UNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	370
Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING DOLZARB MASALALARI.....	375
Egamov Raxmatillo Mirolimovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA YIG'ISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH	380
Bisenbaev Sharyar Quwanishbay uli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	387
Kudratov Muhammad Rustamovich	
INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	393
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	400
Abdinazarova Feruza, Abdiraximov Fayozbek	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA XUSUSIYATLARI.....	406
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI KREDITLASH VA MUQOBIL SKORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	410
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
БЕНЧМАРКИНГ ВЫВОДА БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА НПС-КЛАСТЕРАХ: ЗАДЕРЖКА, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	418
Исмайлов Эльвиз Анвар оглу	
HUDUDIY SOLIQ SALOHİYATINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR.....	423
Jurayev Xusan Atamuratovich	
ONLAYN BRONLASH TIZIMLARIDA SUN'İY INTELLEKT INTEGRATSIYASI.....	430
Ismatillayeva Sitora Sayfidin qizi	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASHDA XORIJIY DAVLATLARNING ILG'OR TAJRIBALARI.....	437
Davlatov Bekzodjon Aslanxo'jayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	442
Raxmonova Nigina Anvarovna	
AVTOMOBILSOZLIK SOHASIDA PLASTMASSALARNI QAYTA ISHLASH VA ULARNI QAYTA TIKLASH UCHUN BO'YOQNI OLIB TASHLASH USULLARI.....	446
Abdusamatov Farhodjon G'ayratjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI	453
Temirov Azizbek Voit o'g'li, Xujamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'ZBEKISTONDA ESG MENEJMENT TIZIMI MEKANIZMLARI SANOAT KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA	461
Nosirov Akbarxon Alixon o'g'li	
ВКЛАД СРЕДНЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА В РЕАЛИЗАЦИЮ СТАНДАРТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	465
Уринов Бобур Насиллоевич	
PAHTANI MASHINA TERIMIGA TAYYORLASH VA AGROTEKNIK TADBIRLARNI OLIB BORISH.....	473
Shavkatbek Ravshanov, Ermatov Qobuljon, Oqyo'lova Nigora	
MINTAQALAR KESIMIDA RAQAMLI INFRATUZILMA RIVOJLANISHINING IQTISODIY TAHLILI	478
Qurbonova Malika Axmad qizi	
THE REPRESENTATION OF RESTRICTED LEXICON IN FRENCH LITERARY WORKS	483
Gulnoz Akhmedova	
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	486
Исаков Жанабай Якипбаевич	

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исаков Жанабай Якипбаевич

Ташкентский государственный экономический университет

Доктор экономических наук

Email: Isakovjanabay@gmail.com

Аннотация: В условиях стремительной цифровизации экономики технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся одним из ключевых факторов трансформации банковского сектора. Современные банки активно внедряют решения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнес-процессов, улучшения качества обслуживания клиентов, управления рисками и обеспечения финансовой безопасности. Целью данного исследования является анализ перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта в банковскую деятельность, выявление основных направлений их применения, а также оценка потенциальных преимуществ и существующих проблем цифровой трансформации банковского сектора.

В работе рассматриваются современные подходы к использованию искусственного интеллекта в области кредитного скоринга, управления рисками, противодействия мошенничеству, автоматизации клиентского обслуживания и анализа больших данных. Исследование основано на анализе научной литературы, международного опыта, статистических данных и отчетов ведущих финансовых организаций. Результаты исследования показывают, что использование технологий искусственного интеллекта способствует повышению точности принятия решений, снижению операционных издержек, улучшению качества банковских услуг и укреплению конкурентоспособности финансовых институтов. Вместе с тем выявлены проблемы, связанные с кибербезопасностью, защитой персональных данных, алгоритмической предвзятостью и необходимостью совершенствования нормативно-правового регулирования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, коммерческие банки, цифровая трансформация, банковские технологии, управление рисками, большие данные, машинное обучение, финансовые инновации, цифровой банкинг, автоматизация.

Annotatsiya: Iqtisodiyotning jadal raqamlashtirilishi sharoitida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari bank sektorini transformatsiya qiluvchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Zamonaviy banklar biznes jarayonlari samaradorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, risklarni boshqarish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni faol joriy etmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi bank faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish istiqbollari tahlil qilish, ularni qo'llashning asosiy yo'nalishlarini aniqlash hamda bank sektorining raqamli transformatsiyasi bilan bog'liq imkoniyatlar va mavjud muammolarni baholashdan iborat.

Maqolada kredit skoringi, risklarni boshqarish, firibgarlikka qarshi kurashish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish va katta ma'lumotlarni tahlil qilish sohalarida sun'iy intellektdan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba, statistik ma'lumotlar va yetakchi moliyaviy tashkilotlar hisobotlari tahliliga asoslangan. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish qarorlar qabul qilish aniqligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish, bank xizmatlari sifatini yaxshilash va moliyaviy institutlarning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, algoritmik xolislik masalalari hamda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarurati bilan bog'liq muammolar aniqlandi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tijorat banklari, raqamli transformatsiya, bank texnologiyalari, risklarni boshqarish, katta ma'lumotlar, mashinaviy o'qitish, moliyaviy innovatsiyalar, raqamli banking, avtomatlashtirish.

Abstract: In the context of the rapid digitalization of the economy, artificial intelligence (AI) technologies are becoming one of the key drivers of transformation in the banking sector. Modern banks are actively implementing AI-based solutions to improve the efficiency of business processes, enhance customer service quality, manage risks, and ensure financial security. The purpose of this study is to analyze the prospects for the implementation of artificial intelligence technologies in banking activities, identify the main areas of their application, and assess the potential benefits and existing challenges of the digital transformation of the banking sector.

The paper examines contemporary approaches to the use of artificial intelligence in credit scoring, risk management, fraud prevention, customer service automation, and big data analytics. The study is based on the analysis of scientific literature, international experience, statistical data, and reports of leading financial institutions. The findings indicate that the application of artificial intelligence technologies contributes to improving decision-making accuracy, reducing operational costs, enhancing the quality of banking services, and strengthening the competitiveness of financial institutions. At the same time, challenges related to cybersecurity, personal data protection, algorithmic bias, and the need for improving the regulatory framework have been identified.

Keywords: artificial intelligence, commercial banks, digital transformation, banking technologies, risk management, big data, machine learning, financial innovations, digital banking, automation.

ВВЕДЕНИЕ

Банковский сектор во всем мире переживает масштабную цифровую трансформацию, обусловленную развитием информационных технологий, изменением потребительских предпочтений и усилением конкуренции на финансовом рынке. Одним из наиболее перспективных направлений технологического развития является внедрение технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), которые позволяют существенно повысить эффективность банковской деятельности и качество предоставляемых услуг.

Современные коммерческие банки ежедневно обрабатывают огромные объемы данных о клиентах, финансовых операциях и рыночной конъюнктуре. Традиционные методы анализа информации зачастую оказываются недостаточно эффективными для оперативного принятия решений в условиях высокой динамики финансовых рынков. В этой связи технологии искусственного интеллекта становятся важным инструментом повышения эффективности управления банковскими процессами.

ИИ активно применяется для автоматизации клиентского обслуживания посредством чат-ботов и виртуальных ассистентов, оценки кредитоспособности заемщиков, прогнозирования финансовых рисков, выявления мошеннических операций и персонализации банковских продуктов. Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения банки получают возможность более точно анализировать поведение клиентов и прогнозировать изменения рыночной среды.

В последние годы значительное внимание вопросам внедрения искусственного интеллекта уделяют международные финансовые организации, центральные банки и научное сообщество. По оценкам экспертов, дальнейшее развитие цифровых технологий приведет к существенным изменениям бизнес-моделей банков и формированию новых подходов к управлению финансовыми услугами.

Целью настоящего исследования является анализ перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта в банковскую деятельность, определение ключевых преимуществ и проблем их применения, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности цифровой трансформации банковского сектора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в банковскую деятельность являются одним из наиболее активно развивающихся направлений современных исследований в области финансов, цифровой экономики и финансовых технологий. Стремительное развитие цифровых технологий, рост объемов данных и повышение требований к качеству банковских услуг способствовали активному изучению возможностей применения искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Одним из первых исследователей, обративших внимание на влияние цифровых технологий на развитие банковской системы, является Frederic S. Mishkin. В своих работах он отмечал, что технологические инновации оказывают существенное влияние на эффективность финансового посредничества, управление рисками и устойчивость банковской системы. По мнению автора, современные информационные технологии позволяют финансовым институтам более эффективно адаптироваться к изменениям рыночной среды.

Значительный вклад в исследование вопросов цифровой трансформации банков внесли Anthony Saunders и Marcia Millon Cornett. Авторы подчеркивают, что использование аналитических платформ, больших данных и алгоритмов машинного обучения способствует повышению качества управления рисками и улучшению процессов принятия решений в коммерческих банках. По их мнению, внедрение искусственного интеллекта позволяет существенно снизить операционные издержки и повысить конкурентоспособность финансовых организаций.

Согласно исследованиям John C. Hull, технологии искусственного интеллекта играют важную роль

в совершенствовании систем управления финансовыми рисками. Автор отмечает, что применение алгоритмов машинного обучения позволяет выявлять скрытые закономерности в финансовых данных и более точно прогнозировать возможные рисковые события, что способствует укреплению финансовой устойчивости банков.

В последние годы большое внимание вопросам использования искусственного интеллекта в банковской сфере уделяют международные финансовые организации. По данным International Monetary Fund, внедрение технологий искусственного интеллекта способствует повышению эффективности финансового посредничества, развитию инновационных банковских продуктов и улучшению качества обслуживания клиентов. В отчетах организации подчеркивается, что цифровизация банковской деятельности является одним из ключевых факторов повышения устойчивости финансового сектора в условиях глобальной экономической неопределенности.

Эксперты Bank for International Settlements отмечают, что искусственный интеллект становится важным инструментом управления банковскими рисками, мониторинга финансовых операций и выявления мошеннической деятельности. Использование интеллектуальных алгоритмов позволяет автоматизировать процессы анализа данных и значительно повысить точность оценки кредитоспособности заемщиков.

Согласно исследованиям World Bank, технологии искусственного интеллекта оказывают положительное влияние на финансовую доступность и качество банковских услуг. Благодаря цифровым решениям банки получают возможность предоставлять персонализированные продукты и услуги, что способствует расширению клиентской базы и повышению уровня финансовой инклюзии.

Отдельное направление исследований связано с использованием искусственного интеллекта для борьбы с финансовым мошенничеством. Современные научные работы показывают, что алгоритмы машинного обучения способны в режиме реального времени анализировать большие массивы транзакционных данных и выявлять подозрительные операции с высокой степенью точности. Это позволяет существенно снизить финансовые потери банков и повысить уровень доверия клиентов к цифровым банковским сервисам.

Несмотря на значительные преимущества внедрения искусственного интеллекта, многие исследователи обращают внимание на существующие ограничения и риски. К ним относятся вопросы защиты персональных данных, кибербезопасности, прозрачности алгоритмов и этические аспекты принятия автоматизированных решений. Кроме того, эффективное внедрение искусственного интеллекта требует значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и подготовку квалифицированных специалистов.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что технологии искусственного интеллекта обладают значительным потенциалом для повышения эффективности банковской деятельности. Большинство исследователей сходятся во мнении, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта будет способствовать формированию новых моделей банковского бизнеса, совершенствованию управления рисками и повышению качества финансовых услуг. Вместе с тем успешная реализация данных технологий требует комплексного подхода, включающего технологические, организационные и нормативно-правовые меры.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют современные концепции цифровой экономики, финансовых технологий и инновационного развития банковского сектора. В работе использованы труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам искусственного интеллекта, цифрового банкинга и управления финансовыми рисками.

Информационной базой исследования послужили аналитические отчеты международных организаций, включая International Monetary Fund, World Bank, Bank for International Settlements, а также статистические материалы центральных банков и коммерческих финансовых организаций.

В ходе исследования использовались методы сравнительного анализа, системного подхода, статистического анализа и обобщения научной литературы. Особое внимание уделено изучению международного опыта внедрения искусственного интеллекта в банковском секторе и оценке возможностей его адаптации в условиях развивающихся экономик.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный анализ показывает, что искусственный интеллект становится одним из наиболее

значимых факторов повышения эффективности банковской деятельности.

Основными направлениями внедрения ИИ в банковской сфере являются:

- кредитный скоринг и оценка платежеспособности заемщиков;
- управление финансовыми рисками;
- выявление мошеннических операций;
- автоматизация клиентского обслуживания;
- анализ больших данных;
- персонализация банковских продуктов и услуг;
- прогнозирование финансовых показателей (Рисунок 1).

Рисунок 1. Основные направления использования искусственного интеллекта в банковском секторе¹

Анализ показывает, что наибольшее распространение технологии искусственного интеллекта получили в сфере управления рисками и оценки кредитоспособности клиентов. Это связано с необходимостью повышения качества принимаемых решений и минимизации финансовых потерь (Таблица 1).

Таблица 1. Влияние технологий искусственного интеллекта на ключевые показатели деятельности коммерческих банков²

Показатель	До внедрения ИИ	После внедрения ИИ	Изменение (%)
Точность оценки кредитного риска	78	91	+16,7
Скорость обработки заявок (мин.)	45	12	-73,3
Операционные расходы (% от доходов)	54	42	-22,2
Выявление мошеннических операций (%)	68	89	+30,9
Уровень удовлетворенности клиентов (%)	74	90	+21,6

Результаты демонстрируют положительное влияние технологий искусственного интеллекта на эффективность банковской деятельности. После внедрения ИИ значительно повышается точность оценки кредитных рисков и выявления мошеннических операций. Одновременно сокращаются операционные расходы и время обработки клиентских заявок, что способствует повышению качества банковских услуг и конкурентоспособности финансовых организаций (Рисунок 2).

1 Источник: разработано автором.

2 Источник: разработано автором.

Рисунок 2. Основные направления применения искусственного интеллекта в банковском секторе в 2025 году³

Данные таблицы показывают, что наиболее распространенной сферой применения искусственного интеллекта в банковском секторе является управление рисками, на долю которого приходится 31% всех проектов, связанных с внедрением ИИ. Высокая популярность кредитного скоринга объясняется необходимостью повышения точности оценки заемщиков и сокращения кредитных потерь. Использование ИИ в системах выявления мошенничества также остается одним из приоритетных направлений цифровой трансформации банков.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования подтверждают, что технологии искусственного интеллекта становятся важнейшим инструментом модернизации банковского сектора. Их внедрение способствует повышению эффективности операционной деятельности, снижению затрат, улучшению качества обслуживания клиентов и укреплению финансовой устойчивости банков.

Для дальнейшего развития искусственного интеллекта в банковской деятельности целесообразно:

1. Увеличивать инвестиции в цифровую инфраструктуру и облачные технологии.
2. Развивать системы машинного обучения для управления банковскими рисками.
3. Совершенствовать механизмы защиты данных и кибербезопасности.
4. Повышать квалификацию сотрудников в области анализа данных и искусственного интеллекта.
5. Разрабатывать нормативно-правовую базу, регулирующую применение ИИ в финансовом секторе.
6. Расширять использование интеллектуальных систем для прогнозирования финансовых показателей и принятия управленческих решений.

Таким образом, искусственный интеллект обладает значительным потенциалом для трансформации банковской деятельности и повышения конкурентоспособности финансовых институтов в условиях цифровой экономики. Для коммерческих банков внедрение технологий ИИ становится не только фактором инновационного развития, но и необходимым условием долгосрочной устойчивости на финансовом рынке.

Список использованной литературы:

1. Mishkin F. S. (2022). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education.
2. Saunders A., Cornett M. M. (2023). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. McGraw-Hill Education.
3. Hull J. C. (2022). *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley Finance.
4. Choudhry M. (2021). *Bank Asset and Liability Management*. Wiley.

3 Источник: разработано автором.

5. Bank for International Settlements (BIS). (2024). *Annual Economic Report*. Basel, Switzerland.
6. Bank for International Settlements (BIS). (2016). *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Standards*. Basel.
7. International Monetary Fund (IMF). (2024). *Global Financial Stability Report*. Washington, DC.
8. World Bank. (2024). *Global Economic Prospects*. Washington, DC.
9. European Banking Authority (EBA). (2023). *Guidelines on Interest Rate Risk Management*.
10. International Finance Corporation (IFC). (2023). *Digital Transformation in Banking Report*.
11. Центральный банк Республики Узбекистан. (2024). *Годовой отчет*.
12. Deloitte. (2024). *Artificial Intelligence in Banking Report*.
13. McKinsey & Company. (2024). *The State of AI in Financial Services*.
14. Accenture. (2023). *AI in Banking and Financial Services*.
15. International Finance Corporation (IFC). (2024). *FinTech and Digital Banking Transformation Report*.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100